

Educación física

El deporte universitario como espacio de cuidado, bienestar y formación integral: una experiencia de gestión técnico-académica en la FFyL de la UNAM

Erick Cañez Olvera¹, Adriana Constanza Neyra Zendejas*², Darío Eduardo Rodríguez Palacios³

1 ORCID: 0009-0001-8241-4017

2 ORCID: 0009-0008-7947-9988

3 ORCID: 0000-0003-4934-240X

1 Facultad de Filosofía y Letras

2 Facultad de Filosofía y Letras

3 Facultad de Filosofía y Letras

Palabras clave: Ciudadanía global, bienestar universitario, transversalidad institucional, gestión técnico-académica, sistematización de experiencias.

Introducción:

En el contexto actual de la educación superior, la universidad pública cumple una función formativa que trasciende la transmisión de conocimientos disciplinares. Formar en la universidad implica acompañar procesos integrales de desarrollo personal, social y ciudadano, atendiendo dimensiones físicas, emocionales y relacionales que inciden directamente en las trayectorias académicas del estudiantado. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Plan de Desarrollo Institucional (2023), reconoce el bienestar universitario, la inclusión, la igualdad de género, la salud integral y la permanencia estudiantil como ejes fundamentales de su quehacer formativo.

En este marco, el deporte universitario se concibe no sólo como práctica física o actividad competitiva, sino como un espacio formativo que favorece el cuidado del cuerpo, la construcción de comunidad y el desarrollo de habilidades para la ciudadanía global. En la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), caracterizada por un perfil académico humanístico y una alta carga de trabajo intelectual, la práctica deportiva adquiere un sentido particular al constituirse como un puente entre cuerpo y pensamiento, así como una estrategia para contrarrestar el sedentarismo, el estrés académico y el aislamiento.

Desde la gestión técnico-académica, el deporte se articula con otros programas de atención estudiantil, incorporando de manera transversal la salud mental y la perspectiva de género como componentes indispensables del bienestar universitario.

Objetivo:

Sistematizar la experiencia de gestión técnico-académica del deporte universitario en la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de la labor de la Coordinación de Programas Estudiantiles, analizando su contribución a la formación integral, al bienestar del estudiantado y al desarrollo de habilidades para la ciudadanía global, con énfasis en la transversalidad de la salud mental y la igualdad de género.

Metodología:

El trabajo se desarrolló a partir de una metodología cualitativa de sistematización de experiencias, basada en el análisis de informes institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras, registros de actividades deportivas, datos de participación estudiantil y productos derivados de la gestión técnico-académica. Se revisaron informes correspondientes a distintos periodos, lo que permitió identificar continuidades, alcances y transformaciones en la práctica deportiva universitaria.

Asimismo, se consideró la experiencia directa del equipo técnico-académico de la Coordinación de Programas Estudiantiles, responsable de la articulación entre deporte, salud, atención psicológica, inclusión, becas y otros programas de acompañamiento estudiantil. El análisis se realizó desde un enfoque institucional, atendiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM (2023), el PDI de la FFyL (s.f.) y los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), particularmente en lo relativo a bienestar, educación de calidad, igualdad de género y reducción de desigualdades.

Resultados:

La sistematización muestra que la actividad deportiva en la FFyL presenta una trayectoria sostenida y una amplia participación estudiantil, aun en ausencia de infraestructura deportiva propia. A través de la Unidad de Actividades Deportivas y en colaboración con la Dirección General del Deporte Universitario, se atiende anualmente entre 300 y 700 estudiantes en diversas disciplinas individuales y de conjunto.

Los resultados evidencian una presencia constante en competencias universitarias, la organización de torneos internos y la participación de estudiantes en equipos representativos, lo que fortalece la identidad universitaria y el sentido de pertenencia. Asimismo, se identificó que el deporte funciona como un eje articulador con otros programas estudiantiles, favoreciendo la permanencia escolar y el acompañamiento integral.

La incorporación de programas como el Programa Integral Fitness, así como las acciones recientes en fisioterapia y nutrición, refuerzan una visión preventiva de la salud. De manera transversal, la práctica deportiva contribuye a la regulación emocional, la

convivencia, la reducción del estrés académico y la promoción de espacios más equitativos e incluyentes desde una perspectiva de género.

Conclusiones:

Los resultados permiten afirmar que el deporte universitario, gestionado desde una perspectiva técnico-académica integral, constituye un espacio formativo clave para el bienestar y la formación integral del estudiantado. En el contexto de la FFyL, el deporte adquiere un valor particular al dialogar con el perfil humanístico de la Facultad y al atender necesidades vinculadas a la salud mental, la convivencia y el equilibrio entre cuerpo y pensamiento.

La transversalidad de la salud mental y la igualdad de género en el proyecto fortalece el carácter formativo del deporte, al promover entornos universitarios más seguros, solidarios e incluyentes. Asimismo, la experiencia evidencia el papel estratégico de las personas técnicas académicas en la articulación de programas, la generación de productos institucionales y la construcción de modelos de atención estudiantil coherentes con los objetivos del PDI de la UNAM (2023) y de la Agenda 2030 (2015).

En conclusión, el deporte universitario se consolida como una práctica de cuidado, formación y ciudadanía global, cuyo impacto trasciende la actividad física y contribuye a la construcción de comunidades universitarias más humanas y comprometidas.

Referencias Bibliográficas:

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico. (MOPRADEF). 2024: Principales resultados. INEGI.
2. Núñez-Rocha, G. M., López-Botello, C. K., Salinas-Martínez, A. M., Arroyo-Acevedo, H. V., Martínez-Villarreal, R. T., & Ávila-Ortiz, M. N. (2020). Lifestyle, quality of life, and health promotion needs in Mexican university students: Important differences by sex and academic discipline. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(21), 8024. <https://doi.org/10.3390/ijerph17218024>
3. Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.
4. Snedden, T. R., Scerpella, J., Kliethermes, S. A., Norman, R. S., Blyholder, L., Sanfilippo, J., McGuine, T. A., & Heiderscheit, B. (2019). Sport and physical activity level impact health-related quality of life among collegiate students. *American Journal of Health Promotion*. 33(5), 675–682. <https://doi.org/10.1177/0890117118817715>
5. Universidad Nacional Autónoma de México. (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023–2027*. UNAM.
6. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras*. UNAM. Recuperado

el 14 de enero de 2026.

7. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Deportes FFyL UNAM*. Recuperado el 14 de enero de 2026.

8. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Programas estudiantiles*. Recuperado el 14 de enero de 2026.

9. Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). *Dirección General del Deporte Universitario*. Recuperado el 14 de enero de 2026.